

UDK:81'27

TIL VA IDENTIKLIK MUNOSABATI TADQIQIDA PSIXOLOGIK YONDASHUVNING AHAMIYATI XUSUSIDA

Ibraximova Iroda Bobir qizi

iroda0705@gmail.com

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108684>

Annotatsiya. Ushbu maqolada til va indentiklik o'rtasidagi munosabat bilan bog'liq tadqiqotlarda psixologik yondashuvning ahamiyati xususidagi olimlarning fikr va mulohazalari bayon etilgan bo'lib, u natijada lisoniy identiklik bilan bog'liq tadqiqotlarda psixoanalizdan foydalanishning e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlarini o'rganadi.

Kalit so'zlar: *identiklik, lisoniy identiklik, sotsiolingvistika, psixolingvistika, psixologik yondashuv.*

Abstract. This article discusses why the psychological approach is essential in studying the link between language and identity. Scientists' opinions and reasoning highlight this importance, leading to the examination of how psychoanalysis can be used in linguistic identity research.

Key words: *identity, language identity, sociolinguistics, psycholinguistics, psychological approach.*

Garchi til va identiklik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va aloqalar so'nggi yillarda faol ravishda o'rganila boshlagan bo'lsa-da, sohada o'z yechimini kutayotgan masalalar, muammolar va javob topilmagan savollar bisyor. Turfa nazariyalar ishlab chiqildi, ko'plab amaliy tadqiqotlar olib borildi, lisoniy identiklik tadqiqotlarini tashkil etish bo'yicha tavsiya va ishlanmalar chop etildi. Biroq qo'lga kiritilgan natijalar, lisoniy identiklik tadqiqotlari sohasini yaxshi shakllangan deya baholash uchun hali yetarli emas. Soha mutaxassislari lisoniy identiklik tadqiqidagi ilmiy bo'shliqlar haqida bot-bot fikr-mulohaza va tahlillarini keng jamoatchilik bilan bo'lishib kelayotgan bo'lsa-da, ularni to'ldirish uchun katta hajmdagi mehnat, izlanish, ma'lumot va natijalarga ehtiyoj bor.

Lisoniy identiklik tadqiqotlari tahlilida psixologik yondashuvning yetishmasligi, tadqiqot ishtirokchilari soni kamligi, kuzatuvlar yetarlicha uzoq muddatli davom etmagani, intervyular doim ham ona tilida, yoki qatnashchi

tanloviga ko'ra istalgan tilda olinmagani, identiklikning o'zi bir nechta bo'lishi va doimiy o'zgarishda ekanligi, ishlarning asosiy qismi ingliz tili bilan bog'liq bo'lib, boshqa tillarda so'zlashuvchilar lisoniy identikligi nisbatan kam tadqiq etilgani kabi masalalar shunday kamchiliklardan ba'zilar bo'lib, ushbu maqolada shu va boshqa muammolar xususidagi olimlarning ilmiy mushohadalari tahlil qilinadi va ehtimoliy yechimlar ko'rib chiqiladi.

Til va identiklik tadqiqotlarida psixologik yondashuvning ahamiyati, va mavjud ishlarda ushbu aspektning yetarlicha yoritilmaganligi xususidagi tanqidiy tahlillar bir qator olimlar, xususan, Block, Norton, Layder, Bendle, va Grangerlar tomonidan ta'kidlangan. Jumladan, David Block til va identiklik tadqiqotlarida 3 masalani muhim sanaydi: 1. Til va identiklik bilan bog'liq ishlarning ko'pchilik qismi asosan ijtimoiy yondashuv asosida olib borilayotgan bir sharoitda psixologik yondashuvning potensial foydalari; 2. Til va identiklik tadqiqotlarida mustaqil tanlov (individual agency) va ijtimoiy strukturalar orasidagi aloqadorlikni oydinlashtirish; hamda 3. Hayotning moddiy sharoitlaridan identiklik siyosatini ustun qo'yuvchi (irq, etnik kelib chiqish, jins, jinsiylik, millat va til kabi identiklik ko'rinishlari bilan bog'liq) tadqiqotlarda ijtimoiy-iqtisodiy tabaqalanish va ijtimoiy sinf nuqtayi nazarini qo'shishning potensial foydalari [Block, 2013:11].

Block til va identiklik bilan bog'liq tadqiqotlarda tadqiqotchilar asosan identiklikning ijtimoiy jihatlariga va uning kundalik ijtimoiy faoliyatdagi o'zaro ta'sirlar orqali qanday paydo bo'lishiga e'tibor qaratishlari, identiklik qanday tuzilganligini tushunish uchun odamlardan odatda o'z hayotlari haqida gapirib berishlarini so'rash bilan cheklanganligini yozib, unga Layderning quyidagi fikrlarini asos qilib keltirgan: 'O'zlikni (self) faqat tashqi ijtimoiy kuchlar ta'sirida shakllangan tashqi tuzilishgagina ega bo'lgan oddiy ijtimoiy tuzilma deb o'ylash xato bo'ladi'. Bunday xato yondashuvning oldini olish uchun Layder insonning shaxs sifatida rivojlanishi bo'lmish 'hayot kariyerasi'ni, boshqacha aytganda 'psixobiografiyasi'ni o'rganish kerak, deb hisoblaydi [Layder, 1997:39].

Layder identiklikka ko'proq psixologik yondashish kerakligini ta'kidlagani bilan, u psixologik nazariyasining aniq tabiatini tushuntirmagan. U ishida Schefning uyat va hijolatlik emotsiyalari xususidagi ishiga tayanadi va Laingning 'ontologik xavfsizlik/xavfsiz emaslik' qarashlariga murojaat qiladi. Shunday qilib, identiklik tadqiqotlarida psixobiografik yondashuv masalasi qo'shimcha izoh va tushuntirishlarga muhtojligicha qolmoqda.

Bendle ham identiklikka ko'proq psixologik yondashish kerakligi tarafdori bo'lib, identiklikni muhim tuzilma sifatida qarashning ko'payishini identiklik

inqirozi bilan bog'liq holatlar orta boshlagani bilan izohlaydi. Olim soha mutaxassislari ego psixologiyasi va identiklikning psixoanalitik nazariyalarini chuqurroq tadqiq etishlari kerak, deb hisoblaydi. Tahlilning 'yuzaki' modellarida nisbatan 'chuqur' modellariga o'tish ehtiyoji borligini ta'kidlaydi [Bendle, 2002:1]. Wetherell diskurs tahliliga psixoanalitik yondashuvni kiritish borasidagi harakatlari sabab Bendle hamfikrlaridan biriga aylandi va bu yonashuv amaliyotini o'zining intervyular hamda tabiiy suhbat jarayonlarini tahlil etish orqali ko'rsatib berishga harakat qildi [Wetherell, 2007].

Grangerning psixologik yondashuvni yoqlashi ikkinchi til o'zlashtirilishidagi 'sukut davri' (silent period) fenomeniga ahamiyat qaratgani bilan bog'liqdir. Uning fikricha, sukut davri an'anaviy ravishda yo til o'rganuvchisi berilayotgan informatsiyani tushunmayotgani, yoki alal oqibat uni gapirishga qodir qiluvchi yetarlicha lingvistik kompetansiyani shakllantirish uchun ma'lumotlarni miyada qayta ishlayotgani belgisi sifatida ko'rilgan. Granger ushbu davr haqidagi 3-talqinni taklif qiladi. Unga ko'ra: 'Bu sukunat insonlardagi ichki ruhiy qiyinchiliklarning bir qismi bo'lib, ikkinchi til o'rganuvchilari o'zlarining birinchi tillarini 'yo'qotayotganlari'ni his qila boshlagan, idrok etayotgan va ikkinchi tilning noaniq ertasi haqidagi xavotirlarini yengish ustida ishlayotgan jarayonlarda yuz beradi.' [Granger, 2004:56]

Contemporary Applied Linguistics. Volume 1 kitobi uchun yozgan 'Identity in Applied Linguistics: The Need for Conceptual Exploration' bobida Block psixologik yondashuv tarafdorlari fikrini, xususan Bendle talqinini tahlil etgach, psixoanalitikadan foydalanishning salbiy jihatlari va ahamiyat qaratish kerak bo'lgan xususiyatlarini sanab o'tadi. Unga ko'ra, birinchidan, psixologiya diaxron va sinxron jihatdan juda katta va o'ta murakkab sohadir. Sohada Freudan hozirgacha bir asrdan oshiqroq vaqt mobaynida muhim tarixiy o'zgarishlar ro'y berdi. Natijada qarashlari bir-biridan farq qiluvchi ko'plab maktablar shakllandi. Shuning uchun amaliy tilshunoslik mutaxassislari psixoanaliz bo'yicha bilim va tajribaga ega mutaxassislar bilan hamkorlikda ishlamasa, tadqiqot uchun eng maqbul qarash, usul va yondashuvni tanlashda xatoga yo'l qo'yishlari mumkin.

Ikkinchidan, psixoanaliz bilan bog'liq tadqiqotlarda o'ta ehtiyotkor bo'lish kerak bo'lgan yana bir masala bo'lib, u 'xarakter' diagnozi etikasi va 'diagnoz sifatidagi tadqiqotning ehtimoliy voyeristik (ya'ni boshqalarning hayoti muammolarini kuzib rohatlanish) zo'ravonlik' etikasi muammolaridir. Chunki intervyularda bo'lishilgan hayotiy hikoyalarning psixoanalitik talqini intervyu qatnashchilari tomonidan xushlanmasligi mumkin. Sababi bunday tahlilda intervyu

qatnashchilarining shaxsiy munosabatlariga e'tibor qaratiladi va tahlilchini taxminiy (va kuchli) hukm pozitsiyasiga qo'yadi.

Uchinchidan, amaliy tilshunoslik identiklikka poststruktural yondashuv bilan qararkan, identiklik o'zaro aloqa jarayonida vujudga keluvchi tushuncha sifatida ko'riladi. Identiklikning davomiy semiotik xulq-atvorda namoyon bo'luvchi ushbu talqini, yaqqol ijtimoiy xususiyatga ega bo'lib, psixologiya sohasiga osongina o'tib qolmaydi. Shuning uchun masalaga ikki taraflama yondashuvni umumlashtirmoqchi bo'lgan tadqiqotchilar jarayonga ehtiyotgorlik va diqqat bilan yondashmoqlari kerak bo'ladi [Block, 2009:227].

Xulosa qilib aytganda, lisoniy identiklikni o'rganishda psixologik yondashuv til va identiklikning ko'p qirrali tabiatini tushunish uchun keng qamrovli asosni taklif etadi. Shaxs lisoniy identikligini keng qamrovli tahlil qilish uchun identiklikka ta'sir etuvchi ijtimoiy omillar barobarida psixologik omillarni ham mutaxassis nigohi bilan, ilmiy tadqiq metodlari vositasida tahlil qilish, natijalarni umumlashtirib, kompleks xulosalar chiqarish lisoniy identiklik bilan bog'liq tadqiqotlarni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bendle, M. The crisis of identity in high modernity. *British Journal of Sociology*, 53, 2002. - P.1.
2. Block, David. Issues in language and identity research in applied linguistics. *Elia*. 13, 2013. - P.11.
3. Block, D. Identity in applied linguistics: The need for conceptual exploration. *Contemporary Applied Linguistics*. Volume 1, 2009. – P.227.
4. Granger, C. A. Silence in second language acquisition: A psychoanalytic reading. Clevedon, UK: Multilingual Matters, 2004. – P. 56.
5. Layder, D. *Modern social theory*. London: UCL Press, 1997. – P. 39.
6. Wetherell, M. A step too far: Discursive psychology, linguistic ethnography and questions of identity. *Journal of Sociolinguistics*, 11, 2007.